

CHIZMACHILIK DARSLARIDA INNOVATSION ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Iskandarov Otabek Xasanovich

Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumani

36-o'rta ta'lim maktabining Tasviriy san'at va Chizmachilik fani o'qituvchisi

***Annotatsiya:** Chizmachilik darslarida kompyuter texnologiyalari va ko'rgazmali qurollardan foydalangan holda ta'lim jarayonini tashkil qilish, ta'lim samaradorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.*

***Kalit so'zlar:** Chizmachilik, innovatsion pedagogik texnologiyalar, kompyuter texnologiyalari*

Bugungi kunga kelib ta'lim tizimi katta rivojlanish yo'lini bosib o'tmoqda. Innovatsiya (inglizcha) - yangilik kiritish, yangilik, o'zgartirish asosan bu ibora ilm- fan va texnika bilan bog'langan. Innovatsiya - texnikaga doir kiritilgan yangilik, texnologiyalar, ilm-fanning yutuqlari va yuqori tajribalarni tatbiq etish, maorif tizimida ta'lim berish sifatini, effektini oshirish, o'quv jarayoniga yangi pedagogik texnologiyalarni kiritishdir. Innovatsion texnologiyalar yangiliklarni hayotga joriy etish metod va vositalar hisoblanadi. Mavjud g'oya va gipotezalarni yangilash orqali pedagogik texnologiyalarni qayta qurish jarayoni. Ta'lim-tarbiya jarayoniga innovatsion texnologiyalarni kiritish orqali o'qituvchi o'zini yangi yaratilayotgan sharoitga tayyorlashi kerak bo'ladi.

Hozirgi kunda ta'lim jarayonida interaktiv metodlar, innovatsion texnologiyalar, pedagogik va axborot texnologiyalari o'quv jarayonida qo'llashga bo'lgan qiziqish, e'tibor kundan kunga kuchayib bormoqda, bunday bo'lishining sabablaridan biri shu vaqtgacha an'anaviy ta'limda o'quvchi - talabalarni faqat

tayyor bilimlarni egallashga o'rgatilgan bo'lsa, zamonaviy texnologiyalar ularni egallayotgan bilimlarini o'zlari qidirib topishiga, mustaqil o'rganib tahlil qilishlariga, hatto xulosalarini ham o'zlari keltirib chiqarishlariga o'rgatadi. O'qituvchi bu jarayonda shaxsning rivojlanish, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi va shu bilan bir qatorda boshqaruvchilik, yo'naltiruvchilik funksiyasini bajaradi. Ta'lim jarayonida o'quvchi-talaba asosiy figuraga aylanadi. Shuning uchun oliy o'quv yurtlari va fakultetlarida malakali kasb egalarini tayyorlashda zamonaviy o'qitish metodlari interaktiv metodlar, innovatsion texnologiyalarning o'rni va roli benihoya kattadir. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahoratiga oid bilim tajriba va interaktiv metodlar o'quvchi - talabalarning bilimli, yetuk, malakaga ega bo'lishlarini ta'minlaydi. Innovatsion texnologiyalar pedagogik jarayon hamda o'qituvchi va talaba faoliyatiga yangilik, o'zgartirishlar kiritish bo'lib, uni amalga oshirishda asosan interaktiv metodlardan to'liq foydalaniladi. Interaktiv metodlar bu jamoa bo'lib flkrlash deb yuritiladi, ya'ni pedagogik ta'sir etish usullari bo'lib, ta'lim mazmunining tarkibiy qismi hisoblanadi. Bu metodlarning o'ziga xosligi shundaki, ular faqat o'quvchi-talabalarning birgalikda faoliyat ko'rsatishi orqali amalga oshiriladi.

Bunday pedagogik hamkorlik jarayoni o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, ularga quyidagilar kiradi:

- O'qituvchi -talabaning dars davomida befarq bo'lmaslikka, mustaqil flkrlash, ijod etish va izlanishga majbur etishi;
- O'quvchi-talabalarni o'quv jarayonida bilimga bo'lgan qiziqishlarini doimiy ravishda bo'lishini ta'minlashi;
- O'quvchi-talabaning bilimga bo'lgan qiziqishini mustaqil ravishda har bir masalaga ijodiy yondashgan holda kuchaytirish.

- Pedagog va o‘quvchi-talabanning hamisha hamkorlikdagi faoliyatini tashkillanishi. {2}

Zamonaviy ta‘lim texnologiyalarini tashkil etishda qo‘yiladigan muhim talablardan biri ortiqcha ruhiy va jismoniy kuch sarf etmay, qisqa vaqt ichida yuksak natijalarga erishishdan iboratdir. Qisqa vaqt orasida muayyan nazariy bilimlarni o‘quvchi -talabalarga yetkazib berish, ulardan ma‘lum faoliyat yuzasidan ko‘nikma va malakalarini hosil qilish, shuningdek, ular faoliyatini nazorat qilish, ular tomonidan egallangan bilim, ko‘nikma, hamda malakalar darajasini baholash o‘quvchi – talabalardan amaliy mashg‘ulotga qiziqishini uyg‘otish, o‘qituvchidan yuksak pedagogik mahorat, hamda ta‘lim jarayoniga nisbatan yangicha yondashuvni talab etadi.

Masalan, quyidagi interfaol metodlarni misol qilish mumkin:

- “Qarorlar shajarasi” metodi
- “Yozma bahs” metodi
- “Klaster” (“ Fikrlash kengligi shajarasi) metodi
- “Charxpalak” metodi.
- “Men JIF (jamoada ijodiy faoliyat) metodi

Inter faol usullar orqali ta‘lim samaradorligi oshadi, o‘qituvchi va talaba o‘rtasida o‘zaro hamkorlik talabalarda erkin ijodiy fikrlash ko‘nikmalari rivojlanadi va shakllanadi. Bu innovatsion yondashuvda talaba shaxsi ta‘limda markaziy figuraga aylanadi. O‘qitishda noan‘naviy shakllar interfaol usullarni uch guruhga ajratish mumkin. O‘qitishda hamkorlik, modellashtirish o‘rganishning tadqiqot modeli.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Murodov, Sh.K va boshkalar, (2020). Chizma geometriya. Oliy pedagogika o‘quv yurtlari uchun darslik, Toshkent, ”Iqtisod-moliya”.
2. E.I.Ro‘ziyev, A.O.Ashirboyev “Muhandislik grafikasini o‘qitish metodikasi” Toshkent-2010

3. I.Rahmonov, A.Valiyev, B.Valiyeva, S.Saydaliyev, F.Rasulov, D.Dadaboyeva, S.Mardov “Chizmachilikni o’qitishda pedagogik texnologiyalar’ Toshkent -2012
4. Sharopov, B., Hakimov, S., Umarov, I., Muxtoraliyeva, M., Dadaxanov, F., & Abdunazarov, A. (2022). QUYOSH ENERGIYASIDAN FOYDALANIB TURAR JOY BINOLARI QURISHNING ISTIQBOLI TOMONLARI. *Journal of new century innovations*, 18(1), 135-141
5. Hakimov, S., Sharopov, B., Umarov, I., Muxtoraliyeva, M., Dadaxanov, F., & Abdunazarov, A. (2022). URILISH MATERIALLARI SANOATIDA INNOVATSION MATERIALLAR ISHLAB CHIQRISHNING ISTIQBOLLI TOMONLARI. *Journal of new century innovations*, 18(1), 149-156.
6. Dadakhanov, F., Sharopov, B., Umarov, I., Mukhtoraliyeva, M., Hakimov, S., Abdunazarov, A., & Kazadayev, A. (2022). PROSPECTS OF INNOVATIVE MATERIALS PRODUCTION IN THE BUILDING MATERIALS INDUSTRY. *Journal of new century innovations*, 18(1), 162-167.
7. Mukhtasar, M., Begyor, S., Aleksandr, K., Farrukh, D., Isroil, U., Sodiqjon, K., & Akbarjon, A. (2022). ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF THE DEVELOPMENT OF THE GERMAN EDUCATION SYSTEM IN OUR COUNTRY. *Journal of new century innovations*, 18(1), 168-173.
8. Begyor, S., Isroil, U., Aleksandr, K., Farrukh, D., Mukhtasar, M., Sodiqjon, K., & Akbarjon, A. (2022). MEASURES TO IMPROVE THE ENERGY EFFICIENCY OF MODERN AND RECONSTRUCTED BUILDINGS. *Journal of new century innovations*, 18(1), 157-161.